

АКТУОР ПЛАСТИКАСИ

Sultonov Dostonbek

O'zDSMI FMF

“Dramatik teatr rejissorligi” 3-bosqich talabasi

sultonovdoston07@gmail

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10020328>

Annotatsiya: Ushbu maqolada aktyorning asosiy xislatlaridan biri uning plastikasi haqida soʻz boradi.

Kalit soʻzlar. Jamiyat, kayfiyat, eʼtibor, telekanal, koʻrsatuv, film, tarixiy, ekstremal, detektiv.

Jamiyatda har bir ijtimoiy qatlam, tabaqa yoki toifaning oʻziga xos yashash tarzi, saviyasi, dunyoqarashi, fikrlashi, gʻururi, kayfiyati, jamiyatdagi vazifasi boʻladi. Bu masala bilan tarixda koʻpgina allomalar shugʻullangani bizga maʼlum albatta. Bu kabi toifalanishda insonlarning birinchi koʻzga tashlanib turadigan jihati ularning tili va nutqida namoyon boʻladi. Bizningcha, qator fazilatlarini oʻzida mujassamlashtirgan, biroq nutqiy kamolatga erisha olmagan odamni shakllangan inson toifasiga kiritish biroz qiyin. Chunki, til insonning madaniy va maʼnaviy darajasini uning oʻzi yashab turgan borliqqa: tabiatga, jamiyatga munosabatini aks ettiruvchi koʻzgudir. Masalan, hayotda oʻz nutqlari ordali tilimizga sayqal beruvchi oddiy shaxslar bilan birga unga (yaʼni tilga) eʼtiqodsiz va eʼtiborsizlik bilan yondashuvchi til egalarini yoki oʻzlarini yetuk inson; qomusiy alloma deb biluvchi ziyolilar qatlamini ham kuzatamiz. Kundalik hayotimizda telekranalarda turli hil koʻngilochar koʻrsatuvlar tomosha qilamiz, lekin albatta ekran orqali biron-bir film taqdim qilinishini kutib oʻtiramiz. Qayerda boʻlmaylik, kim bilan boʻlsada film xaqida suxbatlashamiz. Yangi filmlar haqida maʼlumotlar qidiramiz. Filmlarni tomoshabinlarning qalbiga kirib borishida kino sanʼati ijodkorlarining mashaqqatli mehnati yotadi. Barcha sanʼat turlarida boʻlgani kabi kino sanʼati ham bir necha janrlarga boʻlinadi va albatta har bir janrlarning oʻziga xos suratga olish usullari, talablari bor. Kino ixlosmandlari ham kino tanlashda har bir tomoshabin didi har xil boʻladi va tomoshabin ham har xil janrdagi film tomosha qiladi. Yuqori texnikalar rivojlanib borayotgan, axborotlashgan jamiyatda kino sanʼati ham shiddat bilan rivojlanib bormoqda. Kino ijodkorlari oʻrtasida ham raqobat juda yuqori darajalarga yetib keldi. Har bir kino ijodkor yangi film yaratar ekan oʻzining filmi boshqalarnikidan ustun boʻlishini, tomoshabinlar orasida shuxrat qozonishini istaydi. Jahon kinoprokatlarida eng yuqori iqtisodiy koʻrsatkichlarni koʻrsatish uchun harakat qiladi. Shunday ekan har bir kinoijodkor bugungi zamonaviy filmlar yaratishda oʻz oldiga qoʻyilgan talablarga javob berish uchun

barcha ijodkorlar o'z imkoniyatlarini shakillantirishga harakat qilishi zarur. Bu talablar ichida aktyorlarga qo'yilgan talab alohida o'rin egallaydi. Jahon katta ekranlarida namoyish etilayotgan filmlarning aksariyati murakkab plastik ijro uslubiyatini talab qiluvchi elementlar bilan boyitilgan. Misol tariqida tarixiy mavzudagi filmlarga to'xtalib o'tsak. Tarixiy filmlarning aksariyati jangu jadallarga boy ommaviy janglar yoki yakka olishuvdan iborat bo'lgan hayajonli sahnalarga boy bo'ladi. Darhaqiqat bugungi kunda jaxon kinosida ishlab chiqarilayotgan zamonaviy kinofilmlar orasida tarixiy, fantastik, jangari, detektiv filmlar ko'pchilikni tashkil qilmoqda. Shu kabi film janrlarining tomoshabinlari kundan-kun ortib bormoqda. Yuqorida sanab o'tilgan film suratga olish usullari eng murakkab ekanligi barchamizga sir emas albatta. Har bir suratga olinayotgan film janridan hamda mavzusida kelib chiqqan holda o'ziga xos suratga olish usullarini talab etadi. Fantastik, tarixiy, jangari filmlarda suratga olish usullari boshqa janrlarga qaraganda o'ziga xos murakkabliklarni keltirib chiqaradi. Umuman olganda, zamonaviy filmlarda ekstremal, jang sahnalariga boy bo'lgan kinofilmlar suratga olish uchun film rejissyori aktyorlarni tanlash masalasi jiddiy vazifa hisoblanadi. Zamonaviy filmlarda murakkab tryuklarni, jang sahnalarini, harakat bilan bog'liq bo'lgan holatlarni, vazifalarni hech qanday dublyorsiz yoki kaskadyorsiz o'zi bajara oladigan aktyorlarni filmda suratga tushishga jalb qilish bugungi kunda eng dolzarb muamolardan biri bo'lib kelmoqda. Chunki aynan shunday jismoniy imkoniyatlarga ega bo'lgan aktyorlar juda tanqis va sanoqli. Aksariyat aktyorlarning jismoniy tayorgarlik holati juda salbiy holatda. Ayniqsa plastik imkoniyatlari hamda harakat bilan bog'liq sahnalarini ijro etish uchun aktyor tanlash jiddiy muammo. "Har qanday rol' harakatsiz bo'lmaydi. Harakatsiz rol boshsiz tanaga o'xshaydi. Siymo qiyofasiga kirish uchun ko'p qirrali qurol bo'lmish sahna ijodining qator talablariga rioya etilgandagina faoliyat natijali bo'lishi mumkin." Aktyor rol ustida ishlash jarayonida yaratayotgan obrazining barcha umumiy jihatlarini o'rganar ekan, u elementlar orasida obrazining plastikasi ustida alohida ishahsi talab etiladi. Bu plastika obrazning shakillanishida muhim harakterlilikni keltirib chiqaradi. Aktyor obrazining harakatlarini ishlab chiqadi.

Aktyorlarning plastik imkoniyatlaridan maksimal foydalanish, ularni suratga olishga kunlarigacha jismoniy tayorgarliklarini oshirib borish, rejissor, operator hamda aktyor hamkorligida maxsus jismoniy treninglar va mashg'ulotlar o'tqazish zarur. Murakkab harakatlar janglar, tryuklarning mohiyatini aniq tushinib sahnalashtirish hamda tomoshabinlarga tushinarli holatda tug'ri talqin

qilish kerak. Filmlardagi jang sahnalari, murakkab tryuklar va harakatlar ham kichik yoki katta epizoddir. Film epizodlari bu bir zanjir kabidir, zanjirni bir bo'lagini uzib bo'lmaydi. Bir epizod keyingi epizodni to'ldiradi. Bu filmning umumiy kompozitsiyasini, yaxshi temporitmini yuzaga keltiradi. Shuning uchun murakkab harakatlar bilan bog'liq bo'lgan filmlarni yaratishda jang sahnalari, ekstremal sahnalarini sahnalashtirishda maxsus mutaxassislar bilan jiddiy ish olib borish hamda aktyorlar tanlovida adashmaslik zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. K.S. Stanislavskiy. Aktyorning o'z ustida ishlashi. Yangi asr avlodi, Toshkent. 2011.
2. Muhsin Qodirov. O'zbek teatri tarixi. "Ijod dunyosi" nashriyoti. Toshkent. 2003 yil
3. San'at ta'limi, Yilnoma, II jild, Toshkent. 2007
4. Сайфуллаев Б., Маматқосимов Ж. "Актёрлик маҳорати". Т.: Фан ва технологий. Т.: 2012.
5. Махмудов Ж. Махмудова Х. "Актёрлик маҳорати". Т.: Лессон Пресс" нашриёти, 2016й